

Homéopathie et allergie

D. BERTHIER

Conceptions classiques

RAPPEL HISTORIQUE.

Le terme d'allergie a été introduit dans le langage médical au début du siècle en 1906 par VON PIRQUET. Il suivait de peu le terme « d'anaphylaxie » (de ana = contraire et phylax = protection), créé par RICHET et PORTIER en 1902, décrivant le choc expérimental du chien obtenu par réinjection d'une substance étrangère.

L'allergie recouvrait alors un concept de **réactivité changée** (de allos = différent et ergon = réaction), au contraire de l'**immunité** correspondant alors à des processus **restreints** dans lesquels l'introduction de la substance étrangère ne cause pas de réaction cliniquement évidente.

Cette époque fut riche de découvertes, puisque le phénomène d'ARTHUS date de 1903, le bronchospasme du cobaye de THEOBALD-SMITH de 1904. Par la suite, les travaux de nombreux auteurs sur l'anaphylaxie in-vitro, l'asthme, l'urticaire, le phénomène de transmission passive, la notion de terrain atopique et, au cours des vingt dernières années, la flambée immu-

nologique ont fait avancer à pas de géants les connaissances de ces phénomènes. Actuellement, l'étude des bases fondamentales de la réaction allergique est celle de l'ensemble du système immunitaire.

DÉFINITION.

Elle est difficile, car toute réaction immunitaire est « différente », même si elle aboutit à une protection. On inclut dans la notion d'allergie une **conséquence néfaste**, ce qui retire paradoxalement de son cadre certains phénomènes qui historiquement lui ont donné naissance, en particulier l'allergie tuberculique, phénomène normal et favorable le plus souvent dans ses conséquences.

On peut considérer que la réaction allergique résulte d'une réponse immunitaire **excessive**, dépassant son but, vis-à-vis de substances de l'environnement non nocives par elles-mêmes et bien tolérées par le sujet normal. Cette définition a l'inconvénient d'écarter l'allergie microbienne qui, bien qu'assez mal comprise, n'en est pas moins une réalité.

b) Mécanisme de la réaction.

Lorsque l'antigène passe la barrière naturelle (peau, muqueuse) et se trouve en présence des IgE fixées sur les basophiles ou surtout sur les mastocytes de l'organe cible, la réaction antigène-IgE déclenche une série de phénomènes membranaires en quatre temps, observables au microscope :

- dans un premier temps on assiste à un rapprochement des sites récepteurs, appelé activation ;
- dans un deuxième temps, deux enzymes sont activés : une proestérase qui facilite l'entrée du Ca^{++} dans le mastocyte et la formation du SRSA, et une phospholipase qui permettra la biosynthèse des prostaglandines ;
- dans un troisième temps se forme un réseau de filaments et de tubules à partir de la tubuline, protéine du cytoplasme, per-

mettant la migration des granulations vers l'extérieur ;

- dans le quatrième temps, une partie de l'histamine passe à travers la membrane cytoplasmique, puis l'eau extra-cellulaire pénètre par osmose dans la granulation qui éclate et libère ses constituants.

Cette dégranulation consomme de l'énergie sous forme d'ADP et est régulée par deux systèmes antagonistes, stimulant et inhibiteur. Un phénomène de rétro-action contrôle la libération d'histamine par la stimulation des récepteurs placés sur la membrane plasmique.

c) Conséquences.

Ces granulations contiennent de puissants médiateurs, soit préformés (histamine, facteurs chimiotoxiques pour les éosinophiles et les neutrophiles) soit formés au moment de leur expulsion (slow reacting

substance et facteur d'activation plaquettaire).

Tous ces médiateurs exercent une puissante action soit sur les muscles lisses (contraction) et sur les petits vaisseaux (vasodilatation, hyper-perméabilité), soit une mobilisation cellulaire entraînant des phénomènes inflammatoires plus durables. Les conséquences sont brutales, parfois mortelles mais, si la réaction allergique est pure, la régression survient sans laisser de séquelles tissulaires.

Ce type d'allergie correspond aux **réactions anaphylactiques** et aux **manifestations atopiques d'allergie immédiate** qui englobent l'asthme, le coryza spasmodique, l'eczéma constitutionnel, l'urticaire et beaucoup d'autres manifestations cutanées ou respiratoires supérieures. C'est l'**allergie** au sens français du mot, le **type I** représente de très loin la situation la plus fréquente.

2) LE TYPE II - réactions cytotoxiques.

Elles mettent en cause l'existence d'un **anticorps circulant** dirigé contre un constituant antigénique de la membrane d'une cellule autologue. Le complément est souvent impliqué dans ce processus et les anticorps responsables sont donc des IgG ou des IgM. L'aboutissement de la réaction est une lyse cellulaire, semblable à une hémolyse, qui en est un exemple. Lorsque l'antigène est un constituant normal de la cellule, il s'agit d'un phénomène auto-immunitaire. Si l'antigène est étranger (le plus souvent un haptène fixé sur la membrane cellulaire) la cytolyse sera une conséquence **indirecte** de la réaction immunitaire dirigée contre l'haptène.

Le **groupe II** rassemble donc les **phénomènes de cytolyse médicamenteuse** et les **hémolyses par incompatibilité de groupe ou par auto-immunisation**.

3) LE TYPE III - lésions liées aux complexes antigènes/anticorps (ou complexes immuns).

Ces complexes se forment dans des conditions précises de rapport antigène/anticorps impliquant un **excès** de l'un ou de l'autre.

Dans le phénomène d'ARTHUS, il y a ex-

cès d'anticorps (exemple : injections répétées de sérums hétérologues, inhalation permanente de particules organiques antigéniques...); dans la maladie sérique du 9^{ème} jour ou ses équivalents, il y a excès d'antigène.

Ces complexes sont **précipitants**, circulent librement mais peuvent être bloqués dans

les vaisseaux de petit calibre : glomérule rénal, séreuses articulaires, anses capillaires cutanées, coudures ou bifurcations artériolaires... etc... Ils se déposent alors le long des endothéliums vasculaires ou des membranes basales. Ils activent le complément et provoquent un afflux de pla-

quettes et de polynucléaires neutrophiles dont les enzymes protéolytiques entraînent des altérations tissulaires pouvant aller jusqu'à la nécrose.

Les exemples cliniques sont les **intolérances aux anatoxines vaccinales**, et le **lupus érythémateux aigu disséminé**.

4) LE TYPE IV - l'hypersensibilité retardée ou à médiation cellulaire.

Dans ce cas, les lymphocytes sont dans un premier temps sensibilisés à l'antigène. La deuxième étape est constituée par la reconnaissance de cet antigène à la surface d'une bactérie ou d'un virus, ce qui entraîne la libération de facteurs diffusibles appelés lymphokines, responsables de l'adhérence des cellules circulantes

aux parois des vaisseaux, de la transformation blastique des lymphocytes, du passage à travers l'endothélium vasculaire des polynucléaires, parfois même des phénomènes cytotoxiques. Ainsi se forme l'infiltrat mononucléé périvasculaire caractéristique de l'hypersensibilité retardée, dont l'exemple historique est l'**allergie tuberculinique**. Le modèle clinique le plus pur du type IV est l'**eczéma de contact**.

5) CRITIQUE - de la classification.

On peut lui reprocher plusieurs choses :

- D'une part, elle fait entrer dans les phénomènes d'hypersensibilité des réactions non « allergiques » telles que les accidents transfusionnels, les hémolyses par incompatibilité de groupe, certaines maladies auto-immunes.

- D'autre part, elle sépare artificiellement, sur des critères différents, des phénomènes dont l'association est fréquente. Par exemple, les IgE ne sont pas uniquement le fait de l'allergie de type I. On connaît leur rôle actif dans le type III.

- En fait, les auteurs confondent dans le même cadre de l'allergie la réaction d'immunité, le rejet des greffes et dans son sens le plus large l'hypersensibilité, qui ne se distinguerait d'une réaction immunitaire normale que par ses conséquences cliniques. Le caractère **pathogène** est obligatoirement en rapport avec l'imperfection d'un **contrôle** régulateur du mécanisme normal.

LES MÉDIATEURS CHIMIQUES RESPONSABLES DES PHÉNOMÈNES ALLERGIQUES.

Ils sont contenus dans les **basophiles** mais surtout dans les **mastocytes**, qui se trouvent essentiellement au niveau des bronches et de la peau, expliquant la prépondérance des réactions dans ces territoires. Nous ne citerons que les médiateurs libérés au cours des réactions allergiques de type I, les plus fréquentes. Leur point commun est d'avoir une action **broncho-constrictive** et **vaso-dilatatrice**.

1) L'HISTAMINE, outre les deux actions, entraîne une stimulation des récepteurs broncho-pulmonaires à l'irritation. Il existe

deux types de récepteurs : H1 pour les fibres lisses, la perméabilité capillaire et la vasomotricité ; H2 pour la sécrétion gastrique et certaines modifications cardiovasculaires. L'histamine est préformée et stockée.

2) LA SÉROTONINE est également préformée et stockée. Proche de l'histamine, elle a peu de rôle dans l'hypersensibilité chez l'homme.

3) LA S.R.S.A. ou slow reacting substance of anaphylaxia. Mal connue, d'action lente, elle est à l'état de précurseur dans le mastocyte. Comme l'histamine, elle contracte les fibres lisses et augmente la perméabilité capillaire.

4) L'E.C.F.A. ou facteur chimiotactique éosinophilique de l'anaphylaxie, est responsable de l'accumulation des éosinophiles après un choc anaphylactique, ainsi que d'une grande partie des réactions œdémateuses.

A côté de l'E.C.F.A., encore mal connu, il y a lieu de citer le N.C.F.A., facteur chimiotactique neutrophilique de l'anaphylaxie.

5) Le P.A.F. facteur activateur des plaquettes, entraîne une agrégation et une dégranulation de celles-ci, d'où libération d'histamine et de sérotonine.

6) Les KININES ont une action comparable à l'histamine, et se trouvent à l'état de précurseur dans les mastocytes. Elles sont difficiles à doser dans les phénomènes d'hypersensibilité immédiate.

7) Les PROSTAGLANDINES. Il en existe deux types dans l'hypersensibilité immédiate :

- les Pg F2 α , broncho-constrictives, sont des médiateurs primaires et secondaires :

- les PgE 1 et 2, broncho-dilatatrices, semblent uniquement secondaires.

Il existerait une inter-régulation entre ces deux systèmes antagonistes, qui sont indépendants de la libération d'histamine.

8) Les THROMBOXANES $\alpha 2$ et $\beta 2$: broncho-constricteurs.

9) Les LEUCOTRIENES : semblent identiques à la S.R.S.A.

Au cours de la réaction antigène/anticorps, de nombreux médiateurs sont libérés, ainsi que des substances qui ne sont pas considérées comme des médiateurs. Il en est ainsi de l'héparine qui se trouve en quantité importante dans les mastocytes, et qui est un puissant stimulant de la synthèse et de la libération d'histaminase.

Nous passerons sur les conditions biochimiques énergétiques qui conditionnent l'apparition des médiateurs et mettent en jeu l'AMP et le GMP cyclique. De nombreuses lacunes persistent encore dans la connaissance des mécanismes intimes de ces différents processus.

LES TESTS EN ALLERGOLOGIE.

Ils permettent l'exploration des réactions d'hypersensibilité. De valeur sémiologique inégale, ils sont à interpréter avec prudence et en fonction de la clinique. Un bilan immunologique comprendra :

1) UNE EXPLORATION CUTANÉE AVEC LECTURE

- à 20 minutes pour la mise en évidence des IgE fixées sur les mastocytes cutanés ;

- à la 6^{ème} heure pour la mise en évidence des précipitines IgG et IgM ;

- à la 24^{ème} ou 48^{ème} heure pour la mise en évidence de lymphocytes sensibilisés.

Il faut savoir que ces tests sont parfois dangereux, parfois faussement négatifs du fait de thérapeutiques médicamenteuses et de l'existence de deux types de popula-

tions, faiblement et fortement sensibilisés. Un résultat positif n'indique pas forcément une relation entre l'antigène et les troubles cliniques.

2) L'ÉOSINOPHILIE.

Un taux supérieur à 400mm³ est en faveur d'une atopie. L'hyper-éosinophilie sanguine sera complétée par une recherche d'éosinophiles locaux au niveau des sécrétions nasales ou de l'expectoration dans les rhinites ou dans les asthmes.

3) LE DOSAGE RADIO-IMMUNOLOGIQUE DES IgE SÉRIQUES.

Il est très sensible. Il permet d'évaluer :
- les **IgE totales** par méthode du PRIST. Un taux au-dessus de 200 mUi/ml chez l'adulte signe l'atopie. Un taux normal ou bas n'exclut pas l'atopie et peut évoquer un déficit immunitaire cellulaire.

- les **IgE spécifiques** par méthode du RAST permet de mesurer la quantité d'IgE à un allergène donné. Une soixantaine d'allergènes sont actuellement testés. Les classes 2, 3, 4 indiquent un taux proportionnellement croissant. La classe 1 est limite, la classe 0 indique l'absence d'IgE mais n'infirme pas la sensibilisation. En effet, seules les **IgE sériques** sont dosées.

4) LE TEST DE DÉGRANULATION IN VITRO DES BASOPHILES HUMAINS (BENVENISTE) étudie les IgE fixées sur les basophiles et montre la diminution du nombre de basophiles en présence de l'antigène comparativement à un témoin sans antigène. La différence doit être au moins de 30 %.

5) LA LIBÉRATION IN VITRO DE L'HISTAMINE ou « HISTAMINE-RELEASE ».

Elle compare l'histamine libérée par les leucocytes basophiles du malade en présence de l'antigène par rapport à l'histamine libérée par les mêmes basophiles,

spontanément d'une part, en présence d'un histamino-libérateur d'autre part.

6) LE DOSAGE SANGUIN FLUORIMÉTRIQUE DES MÉDIATEURS

- l'**histaminémie** varie normalement de 49 à 57 μ g/l. Dans l'état de mal asthmatique, elle atteint 800 μ g, pour retrouver un taux normal dans les périodes intercritiques, sauf chez l'**enfant** qui peut garder un taux de 200 μ g/l.

- la **sérotoninémie** varie entre 150 et 225 μ g. Normale chez l'adulte, elle peut être plus élevée chez l'enfant.

- la **séro-agglutination** des latex-histamine et sérotonine ne dépasse par 1/40^e chez l'atopique.

7) LE DOSAGE DU COMPLÉMENT et de la fraction C3 ou β 1C par la méthode de MANCINI est utilisée dans l'hypersensibilité à immuns-complexes, dans laquelle on constate une consommation.

8) LE GROUPE HL-A leucocytaire peut être utile dans l'asthme réaginique d'origine vraisemblablement héréditaire. La présence du gène Ir sur le chromosome 6 code la synthèse des IgE.

9) Enfin, les DÉFICITS IMMUNITAIRES seront mis en évidence par :

- le nombre des petits lymphocytes inférieur à 1.300mm³;

- les tests cutanés à la candidine et à la tuberculine négatifs à 24 et 48 heures ;

- le test des rosettes naturelles ou R.E., reflet du lymphocyte T, diminué (normale : 50 à 80 rosettes/100 lymphocytes) ;

- le T.T.L. aux mitogènes qui explore les lymphocytes T et B ont un index de stimulation lymphocytaire inférieur à 30.

Tous ces tests doivent être interprétés en fonction de la clinique observée. Le plus souvent, l'interrogatoire et un bon examen

permettent d'orienter vers une exploration cutanée par tests. Si ces derniers sont insuffisants ou dangereux, le bilan biologique est alors indiqué.

LA NOTION CLASSIQUE DE TERRAIN.

Elle est actuellement trop commune à l'ensemble du corps médical pour pouvoir être mise en doute. Les allergologues classiques admettent parfaitement la notion d'hérédité familiale mais sont gênés pour en trouver des critères de définition.

Qu'est-ce qui fait qu'un individu naît prédisposé à l'allergie ?

On a d'abord répondu : parce qu'il sécrète des quantités excessives d'IgE. On s'est alors demandé pourquoi. En fait, il n'existe pas de réponse définitive. On ne peut que colliger certains faits d'observation qui, s'ils n'éclairent pas tout, cernent un peu mieux cette notion de terrain.

1) LES FAITS OBSERVÉS.

Il est actuellement possible d'affirmer certains faits :

- dans l'eczéma atopique, un **déficit des lymphocytes T** est retrouvé in vitro et in vivo. Dans l'asthme et la rhinite allergique, les résultats sont plus discordants, mais des traitements immunostimulants par le facteur de transfert ou le levamisole ont amélioré certains cas d'asthme grave et d'eczéma atopique.

- au cours des **déficits en IgA**, un déficit des lymphocytes T est parfois retrouvé, associé à des taux d'hormone thymique abaissés. Trois niveaux déficitaires peuvent être envisagés au cours des déficits en IgA : un défaut de maturation des lymphocytes B, un déficit des lymphocytes T helper, ou une hyper-activité des lymphocytes T suppresseurs.

- on a montré que la **synthèse des IgE** était régulée par les lymphocytes T. Les « T helpers » favorisent cette synthèse, les « T supprimeurs » l'empêchent.

On peut résumer ainsi le rôle des lymphocytes T :

- un déficit modéré ou une dysrégulation du couple T helper/T supprimeur entraîne une **hyperproduction** d'IgE ;

- un déficit plus important est responsable d'une **hypoproduction** d'IgA ;

- un déficit intense abolit la synthèse des IgA et des IgE.

2) CONSÉQUENCES.

Certains auteurs pensent que la déficience des **IgA S** (sécrétoires) qui représentent la fraction principale du système immunitaire sécrétoire (SIS) pourrait jouer un rôle important dans la genèse de l'allergie.

Ces IgA jouent le rôle de « garde-barrière » des membranes muqueuses, en empêchant la pénétration des antigènes particuliers (allergènes, bactéries, virus) et des macromolécules. Elles peuvent aussi induire la tolérance contre les antigènes qui sont passés dans la muqueuse en se comportant comme des anticorps bloquants.

Les **allergiques** présentent plus souvent des déficits en IgA que les sujets normaux, ainsi que les enfants nés de mère allergique.

Ce déficit a pour origine un immuno-déficit T qui est également responsable d'une synthèse accrue d'IgE.

La **perméabilité** des surfaces muqueuses est donc augmentée, ce qui aggrave encore l'invasion antigénique chez l'allergique. Les antigènes vont informer les cellules immunologiquement compétentes. Etant donné le dysfonctionnement des lymphocytes T, les lymphocytes B se diffé-

rencient plus facilement en plasmocytes sécrétant des IgE et en lymphocytes B mémoire à IgE. La pénétration ultérieure d'antigène peut donc exciter ces cellules-mémoires et pérenniser l'allergie.

L'anomalie de l'immuno-régulation pourrait donc provenir en partie de cet excès d'apport antigénique.

3) FACTEURS FAVORISANT L'ALLERGIE.

Ce sont des facteurs capables d'induire une déficience immunitaire.

Avant la naissance, les facteurs hormonaux semblent jouer un rôle, ainsi que le retard staturopondéral. Le tabagisme de la femme enceinte semble néfaste.

A la naissance, un accouchement anormal peut être responsable d'anomalies neurologiques **et** immunitaires.

Chez le nourrisson, l'**alimentation** est très importante, car les antigènes introduits dans le tube digestif passent très facilement dans la voie systémique. C'est pourquoi le lait maternel semble bien préférable au lait de vache, car il apporte non seulement des facteurs anti-infectieux non spécifiques et des immunoglobulines mais aussi des cellules immunologiquement compétentes, dont les lymphocytes à IgA qui coloniseraient le tube digestif des nourrissons.

Les colorants et conservateurs alimentaires présents pratiquement partout entraînent une agression antigénique considérable qui peut dérégler le système immunitaire du jeune enfant.

L'**environnement** est également capital. Il faut si possible éliminer les poussières de maison, les moisissures, les animaux domestiques. L'anesthésie générale est à éviter. Enfin, le virus de la rougeole induit une suppression de l'immunité cellulaire.

Les classiques tentent donc de cerner au plus près la notion de terrain allergique à l'aide de critères biochimiques ou cellulaires, encore imprécis et discutés, mais jetant les bases d'une pré-connaissance du terrain dont malheureusement ils ne tirent aucune conclusion thérapeutique.

Nous allons voir que l'Homéopathie suit un cheminement intellectuel différent car les

caractéristiques du terrain sont définies à l'aide de critères cliniques correspondant a priori à des médicaments déjà existants. C'est donc au contraire à partir de la thérapeutique que les Homéopathes sont remontés à la notion de Type Sensible d'abord, et de Maladie Chronique correspondant à un terrain particulier ensuite.

Conceptions homéopathiques

RAPPEL DE DÉFINITIONS.

Rappelons-nous brièvement comment HAHNEMANN est arrivé à la notion de maladie chronique : c'est par l'échec de ses médicaments qui semblaient pourtant bien indiqués, par les alternances ou les successions morbides chez ses malades qu'il est arrivé à cette notion de « prédisposition particulière » de certains individus à certains types de pathologies.

C'est par le biais de certains **barrages** thérapeutiques qu'il a pu remonter à la notion de terrain, en observant que les remèdes symptomatiques, bien indiqués dans l'affection du moment, ne suffisaient pas à guérir les malades de façon durable, et qu'il était nécessaire d'introduire dans sa thérapeutique des remèdes « de fond ». Qu'est-ce qu'un remède de fond ? C'est pour nous une substance thérapeutique qui appréhende le malade dans ses racines les plus profondes, en tenant compte de multiples facteurs comme l'hérédité, la constitution morphologique, les prédispositions morbides, le profil caractérologique et le comportement qui en résulte, les circonstances pathologiques de sa vie passée,

l'étiologie ancienne de ses troubles et la façon dont il a modifié au cours du temps ses réactions face à eux. Tout cela constitue un tissu personnel extrêmement complexe, chaque individu ayant modifié, formé et déformé son héritage génétique de départ tout au long de sa vie.

C'est en cela que chaque malade est **unique** et qu'il est vain de vouloir le mettre en cage avec une pancarte de type sensible bien défini et qu'il est fou d'espérer traiter l'**ensemble** de ses maux à partir de cette notion.

La maladie chronique est bien plus complexe et nos critères d'approche sont encore bien vagues et bien généraux pour cerner la notion de terrain de façon précise.

1) LA PSORE.

Rappelons que les critères de la **psore** peuvent se résumer en :

- une périodicité des manifestations cutanées, muqueuse ou séreuse ;
- une alternance ou une substitution de ces manifestations, soit entre elles, soit avec des fonctions internes ou le comportement nerveux ;

- une tendance particulière aux parasitoses ;
- des convalescences longues après les maladies ;
- un manque de réaction favorable aux remèdes pourtant bien indiqués.

HAHNEMANN en faisait une conséquence fâcheuse de la gale. Nous savons aujourd'hui que le cadre est beaucoup plus vaste et recouvre des notions aussi variées que l'allergie, l'auto-intoxication métabolique, les réactions de défense explosives par des mécanismes autres que l'allergie (non immunologiques).

2) LA SYCOSE.

C'est un autre mode réactionnel chronique caractérisé par :

- une imbibition générale des tissus par rétention hydrique ;
- un catarrhe chronique des muqueuses ;
- la production de tumeurs cutanées ;
- une marche lente, insidieuse, progressive des manifestations.

Les malades correspondant à cette diathèse sont volontiers frileux, aggravés par l'humidité, améliorés par le mouvement et facilement dépressifs.

Les suites de blennorragie du temps d'HAHNEMANN ont fait place de nos jours à la **pollution** sous toutes ses formes : pollution médicamenteuse en général, vaccinations et traitements hormonaux en particulier, pollution industrielle, alimentaire et respiratoire, pollutions infectieuses également par suite de mutants résistant de plus en plus aux antibiotiques, et même, pourquoi pas, pollution « nerveuse » à une époque où le mode de vie délirant de la plupart de nos contemporains, fait de stress divers, voit grossir chaque jour le bataillon des déprimés chroniques. Ainsi, une fois définis les grands cadres des

deux principales maladies chroniques, est-il possible, en prenant pour exemple l'**eczéma** dans ses différentes formes, de jeter des ponts entre les conceptions de nos confrères classiques et les nôtres.

L'ECZÉMA.

L'eczéma est donc pris comme modèle de raisonnement. Notons tout de suite que ce terme tend à tomber en désuétude, car trop général. Il regroupe en effet des manifestations cliniques aussi diverses qu'une hypersensibilité de type IV (l'eczéma de contact), qu'une infection à dermatophytes (l'eczéma marginé) ou la conséquence d'une mauvaise circulation veineuse (eczéma de stase). Il vaut donc mieux parler de **dermite atopique** ou de **dermite de contact**.

1) DÉFINITION.

Elle est celle d'une dermatose érythémato-vésiculeuse, en nappes ou en placards, le plus souvent récidivante, et dont les lésions anatomo-pathologiques prédominantes sont la **spongiose** du corps muqueux de MALPIGHI et la vésiculation. Cette spongiose est due à une augmentation de la perméabilité capillaire (appelée exosérose et responsable d'œdème) à laquelle s'ajoute une migration à travers l'épiderme de cellules mononucléées venues de l'infiltrat dermique (exocytose) qui contribue à dissocier les cellules du corps muqueux, d'où un aspect d'éponge au microscope. Jusque là, DEGOS et HAHNEMANN sont d'accord pour parler de la même chose.

2) SYMPTOMATOLOGIE.

C'est le départ des différences de conception.

Les classiques distinguent 4 phases dans l'évolution de la maladie :

1°) Une phase **érythémateuse** ou eczéma aigu caractérisé pour les classiques par un prurit, un érythème, une peau granitée, un œdème rouge érysipéloïde.

L'Homéopathe observera les mêmes symptômes, ajoutera les modalités et prescrira BELLADONNA, APIS ou URTICA URENS, même si cet aspect correspond à une urticaire ou un abcès au début. Sa prescription sera aidée par l'aspect rosé ou rouge, le caractère pulsatile ou non, la chaleur locale — les sensations particulières décrites par le malade viendront compléter une sémiologie homéopathique, beaucoup plus fine sur le plan clinique.

2°) La deuxième phase **vésiculeuse** (eczéma vésiculeux ou vulgaire) montrera des placards de vésicules groupées, au contenu clair, pouvant même donner des bulles pour le dermatologue.

L'Homéopathe, toujours attentif aux modalités, étudiera plus précisément le groupement des placards avant de prescrire RHUS TOX. ou RHUS VERNIX, leur localisation particulière, qui lui fera penser à CROTON TIGLIUM pour les parties génitales, par exemple. La présence de bulles amènera CANTHARIS le plus souvent, quelle qu'en soit la cause.

A partir de ce moment, la dermatose peut choisir entre deux possibilités d'évolution :

- soit un dessèchement producteur de croûtelles et de squames, évoquant ARSENIC, NATRUM SULF. ;

- soit un passage à la troisième phase.

3°) La phase de **suintement** d'un liquide clair jaunâtre, pouvant durer plusieurs jours à plusieurs semaines, et coagulant en croûtes peu adhérentes.

Pour nous, ce tableau évoque fortement GRAPHITES dont nous rechercherons les

signes associés et les localisations préférentielles.

Une **surinfection** aboutissant à l'eczéma impétiginisé des classiques aboutira pour nous à MEZEREUM appuyé par des remèdes de fond de surinfection.

4°) La phase finale de **desquamation** correspond à l'eczéma parakératosique.

L'épiderme est d'abord rouge vernissé, comme dans ARSENICUM IODATUM et NATRUM SULF., puis apparaîtront des squames de taille variable (ARSENIC et ses dérivés), le grattage prolongé étant responsable d'une lichénification (ARSENICUM IOD.).

D'autres formes cliniques ont été décrites : eczéma craquelé, papulo-vésiculeux, nummulaire, lichénifié, kératosique d'emblée... etc...

Il est remarquable de constater que dans le domaine clinique et thérapeutique l'Homéopathie semble disposer d'atouts maîtres. Alors que nos confrères observent des symptômes isolés aboutissant à un diagnostic nosologique et malheureusement à une thérapeutique standard assez pauvre (corticoïdes, colorants, antibiotiques), l'Homéopathie elle, s'attache à la nuance, parle de **syndromes** beaucoup plus que de symptômes. C'est un raccourci bien pratique que de décrire un tableau clinique complet, à la sémiologie très fine, par le seul vocable « ARSENICUM IODATUM » et il est encore plus extraordinaire que ce syndrome soit également le nom du médicament curateur.

Il faut bien admettre que la réponse thérapeutique de l'Homéopathie est beaucoup plus satisfaisante puisqu'elle tient compte de la spécificité de chaque stade de la dermatose et qu'un grand nombre de for-

mes cliniques n'empêchera pas une réponse thérapeutique adaptée.

Les choses paraissent moins satisfaisantes quand on veut aller plus loin dans la compréhension des mécanismes intimes de l'affection.

3) ÉTIOPATHOGÉNIE.

On distingue deux grands cadres :

- l'eczéma constitutionnel ou dermite atopique ;
- l'eczéma acquis ou dermite de contact par hypersensibilité retardée.

a) **La dermite atopique**, pour les classiques, débute entre 3 et 6 mois chez un enfant bien portant né dans une famille d'atopiques, c'est-à-dire dans un contexte familial d'asthme, rhume des foies, urticaire, dermite atopique et peut-être migraines.

Nous ne décrivons pas les signes cliniques et les localisations bien connus, mais nous suivrons l'évolution de cet enfant dans le temps.

La puberté induit généralement une rémission, mais à l'adolescence peuvent réapparaître des manifestations soit spontanément, soit sous l'influence d'agents aggravants comme la pénicilline. Le tableau peut se prolonger toute la vie. En fait, rares sont les malades qui font l'intégralité du chemin, et tout peut se voir dans ce domaine.

Pour les classiques, le terrain prédisposant est caractérisé par un certain nombre de signes : pâleur et sécheresse de la peau, yeux cernés, langue en carte de géographie, tendance à l'hyposympathicotonie avec insuffisance sudorale, pâleur paradoxale prouvée par le dermatographisme blanc et les tests à l'acétylcholine et au Trafuril... Il s'agit souvent de sujets anxieux,

opposants, insomniaques, sensibles. L'hérédité est retrouvée dans 70 % des cas, l'intrication avec asthme et coryza également.

Le bilan biologique tente de faire la preuve de l'origine allergique :

- réponse aux allergènes de l'hypersensibilité immédiate et retardée positive ;
- augmentation des éosinophiles et du taux d'IgE, surtout en cas d'asthme associé ;
- diminution du taux d'acides gras insaturés ;
- déficit néo-nasal en IgA ;
- augmentation de la biosynthèse des IgE et de leur activité réaginique ;
- déficit qualitatif et quantitatif des lymphocytes T suppresseurs qui normalement freinent la production des lymphocytes B porteurs d'IgE, d'où augmentation des lymphocytes B ;
- troubles de la phagocytose et du chimiotactisme des polynucléaires ;
- blocage probable des récepteurs β adrénergiques.

Tous ces examens sont certes utiles pour préciser le type d'allergie, mais n'éclairent pas pour autant le mécanisme des poussées ni ne permettent d'orienter la thérapeutique.

L'homéopathe a reconnu dans le terrain défini cliniquement un mode réactionnel semblable à la PSORE. Les descriptions typologiques et évolutives de nos confrères entrent bien dans ce cadre, mais il nous manque les caractéristiques biologiques précises qui permettraient de choisir à coup sûr parmi la liste des remèdes psoriques.

On sait maintenant que les chaînes glycoprotéiques des immunoglobulines sont reliées entre elles par des ponts disulfurés,

mais cela semble bien insuffisant pour espérer avoir une action avec SULFUR.

Il est quand même tentant d'intégrer ces notions modernes caractérisant le type I à notre conception **globale** de la psore, quitte à différencier par la suite, grâce à l'expérimentation, l'action différente sur les populations lymphocytaires d'un CALCAREA CARBONICA ou d'un LYCOPODIUM. Il y a là un pari qui mérite d'être tenu, car il pourrait enfin déboucher sur des orientations thérapeutiques précises et efficaces.

b) **La dermatite de contact par hypersensibilité retardée**, anciennement eczéma de contact ou eczéma acquis, est divisé par les classiques en deux groupes distincts :

- l'eczéma par irritation, **orthoergique**, de loin le plus fréquent (80 %) ;
- l'eczéma **allergique** proprement dit, qui va seul nous intéresser. Il survient sur un malade sensibilisé. C'est un eczéma par intolérance individuelle, par opposition à l'eczéma à réactogènes collectifs des dermatites par irritation.

b-1) Le diagnostic **clinique** est plus facile dans ce type de dermatite, la lésion de départ étant souvent au contact de l'allergène soupçonné. La réaction peut se manifester dès le premier contact ou, de façon incompréhensible, après un usage prolongé et jusque-là sans inconvénients. Elle peut rester localisée ou métastaser en divers endroits du corps.

Le dénominateur commun de ces dermatites est de pouvoir être reproduites expérimentalement par l'application de « patch-tests » de la substance responsable. L'éviction de l'allergène est alors la seule conclusion thérapeutique des classiques, car il n'existe pas de technique de désensibilisation connue des allergies retardées.

En fait les choses ne sont pas si simples qu'il y paraît :

- il existe des allergies croisées du fait de l'analogie fonctionnelle ou structurale des allergènes : les lymphocytes-mémoire ne font pas la différence ;

- toutes les dermatites de contact n'aboutissent pas forcément au schéma de l'hypersensibilité retardée ; la main de la ménagère, la dermatite du ciment font intervenir des mécanismes plus complexes.

b-2) Les **substances** en cause les plus fréquemment rencontrées sont :

- les métaux : nickel, chrome, cobalt ;

- le mercure et ses sels ;

- les amines primaires en para (teintures capillaires ou vestimentaires) ;

- les anesthésiques de synthèse, les sulfamides ;

- les phénols en para (conservateurs, produits cosmétiques, fongicides) ;

- les résines naturelles ou synthétiques ;

- des substances végétales nombreuses, mais nous retiendrons particulièrement :

RHUS TOXICODENDRON auquel 25 à 60 % des Américains du Nord sont sensibles, et qui peut être allergisant, même par contact indirect ;

ARNICA, responsable de dermatites érythémato-œdémato-phlycténulaires.

b-3) **L'enquête étiologique** et biologique comportera :

- un interrogatoire serré des circonstances d'apparition et du mode de vie ;

- des tests épicutanés (patch-tests) ;

- un test de transformation lymphoblastique (TTL).

Ces tests démontrent une réaction d'hypersensibilité retardée de type IV à médiation cellulaire faisant intervenir les lymphocytes T à mémoire, ou lymphocytes « informés ».

Ceux-ci libèrent un facteur lymphocytaire mitogène (L.M.F.) et cette lymphokine donne lieu à la transformation blastique des lymphocytes T non sensibilisés qui acquièrent ainsi des propriétés sécrétoires. Les lymphocytes B pourraient également intervenir dans cette réaction (présence d'immunoglobulines et de complément sur les membranes des lymphocytes). Le taux d'immunoglobulines est normal dans ce type d'eczéma. On trouve également des basophiles dégranulés dans cette forme.

b-4) Le **terrain** pour les classiques fait une large part à l'intervention des facteurs locaux : un certain état de « porosité » cutanée a été mis en évidence par des différences significatives de résistivité électrique entre la peau des eczémateux et la peau normale. Les sueurs interviendraient également dans le même sens.

b-5) La **conception homéopathique** de ce type de terrain nous amène tout naturellement à la notion de **sy cose**. En effet, la modification du terrain à bas bruit, le caractère retardé de l'hypersensibilité, l'intervention de facteurs externes reproduisant un bombardement antigénique répété

et favorisé par une moindre résistance cutanée, la nature même de ces facteurs qui, végétaux mis à part, sont le plus souvent les agents de la pollution industrielle moderne, tout concourt à la création d'un terrain sycotique.

Un exemple est donné par l'allergie **microbienne**, qui détermine à la suite d'infections focales une hypersensibilité retardée de type cellulaire dans la plupart des cas (l'allergie mycosique étant à part). L'agent en cause est le plus souvent le streptocoque. Cette notion d'infection répétée et à bas bruit dans l'étiologie d'un eczéma entre parfaitement dans le cadre de la sy cose.

Sur le plan thérapeutique, nous disposons d'une arme puissante qui est l'**isothérapie** et qui, aidée par des remèdes de fond de la lignée sycotique, permet dans bien des cas d'apporter une solution satisfaisante. Il pourrait bien s'agir là d'une forme particulière de désensibilisation spécifique, avec les dangers en moins, car l'expérience montre que seules les très hautes dilutions sont intéressantes dans ce type d'indication.

On a vu que le concept d'allergie recouvre une série de manifestations pathologiques souvent très complexes.

Qu'est-ce qu'un **allergique** pour nos confrères classiques ?

C'est un individu génétiquement prédisposé aux réactions d'hypersensibilité (la preuve peut en être apportée par l'étude du système HL-A) et qui présente une série

de caractéristiques typologiques (un peu) et biologiques (beaucoup) : mauvaise régulation des lymphocytes et des synthèses d'immunoglobulines, déficience du système immunitaire sécrétoire entraînant une insuffisance fonctionnelle des barrières naturelles, aggravation progressive dans le temps et dans l'espace des manifestations, et une réponse thérapeutique quasi inexis-

Discussion

tante pour traiter le malade en profondeur, pour le « guérir de son terrain ».

Qu'est-ce qu'un **allergique** pour nous ?

C'est un malade génétiquement déterminé par la pathologie de ses ascendants, possédant des caractéristiques morpho-psychologiques très bien étudiées, dont le mode réactionnel global suit une ligne que nous pouvons prévoir en partie, grâce à nos notions de Type Sensible et de Maladie Chronique. Pour compenser des critères biologiques absents de nos Matières Médicales, nous avons développé très loin les critères cliniques de reconnaissance et nous avons tenté de grouper les individus en un petit nombre de populations correspondant à nos remèdes.

Cette classification paraît actuellement arbitraire et artificielle, car il n'existe aucun lien de cause à effet entre un sujet sensible à la poudre de lycopode et une action directe quelconque dans le passé de cette substance sur lui. Il faut donc admettre qu'un Type Sensible ne l'est que par le fruit du hasard et que, dans bien des cas, un individu ne présente pas de Type Sensible bien défini.

Ceci nous amène à réfléchir sur les **raisons** qui font que certains individus réagissent plus que d'autres à certaines substances et il serait sans doute intéressant de montrer comment le système immunitaire du sujet sensible réagit au cours de l'expérimentation pathogénétique par rapport à un lot témoin. Ceci nous permettrait peut-être, au moins dans le cadre de l'allergie, d'étudier de façon plus fine le mécanisme intime d'action de nos médicaments.

En ce qui concerne les notions de **psore** et de **sycose**, il est très probable qu'elles reposent sur des paramètres biologiques précis qu'il serait urgent de mettre en

évidence. Il est certain que la plupart des individus à notre époque naissent psoriques et qu'ils ont alors le choix entre deux possibilités :

- soit, ils sont « bien équilibrés », ce qui signifie sans doute que leur couple lymphocytaire T helper/T suppresseur fonctionne harmonieusement tant que les stimulations antigéniques ne sont pas trop fortes ;

- soit, ils se déséquilibrent à la faveur d'un environnement néfaste ou d'une hérédité particulièrement chargée, et c'est tout leur système immunitaire qui se dérègle, expliquant les alternances et les substitutions morbides. N'oublions pas que le mastocyte est présent pratiquement partout.

Par la suite, les contacts antigéniques agressifs répétés nous font tous évoluer lentement vers la sycose et il semble impossible d'y échapper.

Chacun de nous est donc un « psorosycotique », mélange en proportions variables selon chaque individu aux différents stades de son existence.

La cause profonde du dérèglement reste encore inconnue pour tous. On ne peut pour l'instant qu'observer des phénomènes, établir des corrélations entre eux, mais le « primum movens » nous échappe. Sans doute les progrès de la génétique apporteront-ils dans l'avenir des informations sur le codage des réponses immunitaires et les manipulations une réponse thérapeutique, mais dans l'état actuel des choses, nos confrères classiques admettent leur grande ignorance et les observations qu'ils font de ces manifestations sont très controversées. Par exemple, le déficit T dans l'asthme ou la rhinite allergique est retrouvé par certains auteurs, dénié par d'autres. Il faut beaucoup de

prudence dans l'interprétation des résultats et une grande humilité dans l'estimation de nos connaissances.

L'Homéopathe moderne a le même problème : s'il dispose d'un mode de pensée original, d'un abord particulier du malade dans sa maladie, qui lui permettront d'avoir des résultats thérapeutiques incontestables, il doit tenter au maximum d'aller au fond des choses et reconnaître que le mode d'action de ses médicaments lui est totalement inconnu.

Si la psore peut en gros se reconnaître dans le type I de GELL et COOMBS, et la sycose plus particulièrement dans le type IV, on peut se demander si cette dissociation entre psore et sycose n'est pas artificielle et si la sycose n'est pas en fin de compte qu'un terrain psorique « fatigué » et débordé par un trop grand nombre de stimulations antigéniques.

Ce serait alors l'adaptation grossière de l'organisme au milieu à partir du moment où il ne dispose plus d'assez d'énergie pour se défendre.

La sycose serait donc une suite logique et il serait bon de se repencher sur les thèses d'Henri BERNARD qui y voyait l'intervention du système réticulo-endothélial.

Un autre point mérite d'être discuté. C'est celui de l'eugénisme. Rappelons que c'est une technique homéopathique qui tient compte des antécédents héréditaires d'un embryon ou d'un fœtus et qui tente, par la prescription à la femme enceinte de grands polychrestes, de corriger l'héritage génétique défavorable.

A priori, si l'on admet que la régulation du système immunitaire est d'origine génique, on a peu de chances d'influer le devenir de l'enfant. Par contre, si l'on tient compte du rôle du thymus dans la produc-

tion des populations lymphocytaires et la régulation des rapports respectifs de ces populations, on peut espérer ne pas arriver trop tard. Le sujet reste à débattre.

En conclusions, quel est l'avenir de l'Homéopathie dans le domaine de l'allergie ? Plusieurs points méritent d'être soulignés :

- Une bonne connaissance des acquisitions récentes de nos confrères classiques semble indispensable. C'est par la fusion de points de vue différents qu'on a le plus de chances de faire avancer nos connaissances.

- Une parfaite rigueur dans les protocoles d'expérimentation d'anciens ou de nouveaux médicaments est nécessaire. Les études récentes sur HISTAMINUM, utilisant les batteries de tests dont nous avons parlé, vont dans ce sens.

- Un changement dans notre façon de penser ou d'agir face à nos malades semble souhaitable, sans renier le moins du monde les richesses de notre sémiologie. Notre efficacité risque d'être améliorée si nous nous intéressons plus aux événements biochimiques et cellulaires à la source des manifestations morbides.

En somme, Médecine moderne et Homéopathie sont sur le même bateau. Si la première met à notre disposition un puissant outil de recherche et des connaissances de plus en plus précises sur les mécanismes intimes de l'allergie, l'Homéopathie apporte de son côté une richesse sémiologique inconnue par nos confrères, une vision globale des choses et surtout une réponse thérapeutique efficace. Chacun a besoin de l'autre, et c'est bien ainsi...